

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING TARIXIIY VA ADABIY MEROSNI O'RGANISHDAGI O'RNI

Egamova Gulnoz Davron qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Tarix yo'nalishi 151-24-guruh 2-kurs talabasi

Annotasiya: Mazkur maqolada Mahmudxo'ja Behbudiy ijodiy faoliyati, uning tarixiy va adabiy merosni o'rganishga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri sifatida Behbudiy xalqni ma'rifat va taraqqiyot sari chorlagan, adabiyot va tarixni milliy uyg'onishning asosiy vositasi sifatida ko'rgan. Uning maqolalari, sahna asarlari hamda tarjimalari orqali milliy o'zlikni anglash va tarixiy merosni qadrlash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilik, ma'rifat, milliy uyg'onish, tarixiy meros, adabiyot, teatr, milliy o'zlik.

Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqand shahrida diniy ulamolar oilasida tug'ildi. Bolalik chog'idan ilmga qiziqqan, dastlabki ta'limini madrasada olgan. U arab va fors tillarini mukammal egallagan, Qur'on, hadis va fiqh ilmlarini chuqur o'rgangan.

Behbudiy yoshligida nafaqat diniy bilimlar, balki tarix, adabiyot, geografiya kabi dunyoviy fanlarga ham qiziqqan. Uning ilmga bo'lgan chanqoqligi uni keng dunyoqarashli ziyoli qilib yetishtirdi.

1900-yillar boshida Behbudiy haj safariga borib, Istanbul, Qohira kabi musulmon markazlarida bo'ldi. Bu safarlar uning hayotida tub burilish yasadi. Istanbulda Usmonli turklari olib borgan islohotlarni ko'rди, Qohirada esa Muhammad Abduh va Jamoliddin Afg'oniy kabi islom dunyosi islohotchilari g'oyalari bilan tanishdi. U ana shu tajribalarni Turkistonga olib qaytib, ma'rifiy faoliyatini jadidchilik ruhida davom ettirdi.

XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida milliy uyg'onish harakati keng quloch yoydi. Ushbu jarayonning eng yirik namoyandalaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919) edi. U nafaqat ma'rifatparvar, balki dramaturg, publitsist va tarixchi sifatida ham o'zbek adabiyoti va madaniyatida chuqur iz qoldirdi. Behbudiy tarixiy va adabiy merosni xalq ongiga singdirish orqali millatni uyg'otishni maqsad qilgan.

Behbudiyning ma'rifat parvarlik faoliyati. Behbudiy "Muntaxabi jug'rofiyai umumiy", "Kitobat ul-atfol" kabi darsliklarni yaratdi. Uningcha, tarixni o'rganish yoshlarga milliy o'zlikni anglashda, kelajakni bunyod etishda asosiy vosita bo'lib xizmat qilishi lozim edi.

Tarixiy merosni o'rganishdagi hissasi. Behbudiy xalqning tarixiy ildizlarini bilish, ajdodlar merosini qadrlash orqali milliy birlik va uyg'onishni ko'zlagan. Uning maqolalarida tarixiy shaxslar va voqealardan ibrat olish masalasi doimiy mavzulardan bo'ldi.

Adabiy merosni targ'ib qilish

Dramaturgiya orqali milliy ongni uyg'otish Behbudiy ijodining asosiy yo'nalishlaridan edi. Uning "Padarkush" (1911) asari o'zbek dramaturgiyasining dastlabki namunasi bo'lib, adabiyot orqali jamiyatni isloh qilish g'oyasini ilgari surdi.

Shuningdek, u jahon adabiyotidan namunalarni tarjima qilib, xalqni keng dunyoqarashga undadi.

Jadidchilik va tarixiy-adabiy uyg'onish. Behbudiy jadidchilik harakatining nazariy asoschilaridan bo'lib, tarix va adabiyotning uyg'onish jarayonidagi o'rnini alohida ta'kidlagan. U maktab-maorif islohoti, matbuot, teatr orqali milliy ongni ko'tarishga intildi.

Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919) o'zbek xalqi tarixida o'chmas iz qoldirgan, jadidchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri, ma'rifatparvar, dramaturg, jurnalist va siyosiy arbob sifatida e'tirof etiladi. U Turkistonning ijtimoiy, madaniy va siyosiy hayotida XX asr boshlarida yuz bergan tub o'zgarishlarning faol ishtirokchisi bo'lib, millatni uyg'otish, xalqni ilm-ma'rifatga yetaklash, zamonaviy tafakkurni shakllantirish yo'lida mashaqqatli kurash olib borgan. Behbudiy o'z hayoti davomida asosan uch asosiy yo'nalishda faoliyat yuritdi: birinchidan, ma'rifiy faoliyat, ya'ni yangi usul maktablari ochish, o'quv dasturlarini yaratish; ikkinchidan, matbuot va publitsistika sohasida faoliyat olib borish, gazeta va jurnallarda milliy uyg'onish g'oyalarini targ'ib qilish; uchinchidan, dramaturgiya va adabiyot orqali xalqni milliy ong va zamonaviylik ruhida tarbiyalash.

Ayniqsa, uning “Padarkush” dramasi o'zbek teatr san'ati tarixida birinchi asar sifatida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Shu bilan birga, Behbudiy siyosiy faoliyatda ham ishtirok etib, Turkiston musulmonlari manfaatlarini himoya qilishga harakat qildi. Uning hayoti qisqa bo'lsa-da, ijodi va faoliyati butun bir davrning ruhini aks ettirib, xalqni ozodlik, mustaqillik va ma'rifat sari yetaklashda beqiyos o'rin tutadi. Behbudiy xalqning orqada qolishining asosiy sababini jaholat va savodsizlikda ko'rdi. Shuning uchun ham u ta'lim-tarbiyaga alohida e'tibor qaratdi. U eski maktab va madrasalar xalqni yangi zamon talablariga mos holda tarbiyalay olmasligini tushundi. Shu boisdan “usuli jadid” maktablarini tashkil etish tashabbusini qo'llab-quvvatladi.

Behbudiy o'zining “Risoi asbobi savod” kabi darsliklarini yozib, bolalarni qisqa muddatda savodli qilishga intildi. Bu qo'llanmalar oddiy va xalqchil tilda yozilgan bo'lib, o'quvchilarga o'qish va yozishni tez o'rganishga yordam berardi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1919-yilda Buxoro amirligi hududida, Samarqanddan safarga chiqqan chog'ida qamoqqa olinadi. O'sha davrda Buxoro amiri va uning atrofidagi kuchlar jadidchilik harakatiga qarshi keskin kurash olib borayotgan edi. Jadidlar ilm-ma'rifatni yoyish, maktablarni isloh qilish, xalqni uyg'otish orqali amirlikdagi eskicha tartib va zulmni tanqid qilishardi.

Shu sababli amirlikning konservativ doiralari Behbudiy kabi ziyolilarni xavf sifatida ko'rib, ularni siyosiy raqib deb bilishgan. Natijada, 1919-yilning mart oyida u Buxoro hukumatining maxsus farmoni bilan hibsga olinib, amirlik tarafdorlari tomonidan qatl etilgan. Ba'zi manbalarda uning o'limi amirlik amaldorlari va mutaassib ulamolar bosimi ostida amalga oshirilgani aytiladi. Behbudiy shunday qilib, millat ozodligi va ma'rifati yo'lida jonini fido qilgan shahid sifatida tarixda qoldi. Sovet davrida Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa jadidlar “millatchi”, “burjua millatchisi” yoki “xalq dushmani” sifatida qoralandi, ularning nomini ochiq aytish taqiqlangan edi.

Faqatgina O'zbekiston mustaqillikka erishgach (1991-yil) jadidlar merosini o'rganish va ularga munosib baho berish imkoniyati yaratildi. Mustaqillikdan keyin: Mahmudxo'ja Behbudiy nomi qayta tiklandi va uning asarlari nashr qilina boshladi. Samarqandda uning xotirasiga haykal o'rnatildi. Ko'chalarga, maktab va kutubxonalariga Behbudiy nomi berildi. O'zbekistonda jadidchilik harakati tarixini ilmiy asosda o'rganish boshlandi, Behbudiy alohida o'rin egalladi. 2000-yillarda

O‘zbekiston hukumati tomonidan Behbudiy merosini targ‘ib qilish bo‘yicha alohida qarorlar qabul qilindi. 2019-yilda, Behbudiy qatl qilinganining 100 yilligi munosabati bilan O‘zbekistonda ilmiy anjumanlar, teatr spektakllari va esdalik tadbirlari o‘tkazildi.

Bugun mamlakatimizning eng yetuk jadidshunos olimlarini sharqshunoslik ilmining markazi bo‘lgan Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida ko‘rishdan behad xursandmiz. Bizning bugungi suhbatimiz Turkiston jadidlik harakatining asoschisi Mahmudxo‘ja Behbudiy ilmiy-adabiy merosini o‘rganishning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan. Ushbu masalaning ahamiyati O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo‘ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida” 2024-yil 27- dekabrda Qarorida to‘la-to‘kis ochib berilgan. Xalqimizda “Haqiqat bukiladi, ammo sinmaydi” degan naql bor. Mamlakatimiz milliy mustaqilligini qo‘lga kiritganidan keyingida tarixiy adolat qaror topdi. Bugun biz jadid bobolarimizning hayoti va ilmiy-adabiy merosiga munosabat tubdan o‘zgarganining guvohi bo‘lib turibmiz. Ushbu tarixiy hodisaning mazmun-mohiyati muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yuqoridagi so‘zlarida aks etgandir.

Xulosa:

Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining tarixiy va adabiy merosga bo‘lgan yondashuvi orqali millatni uyg‘otishga xizmat qildi. U tarixni xalqni tarbiyalash quroli sifatida ko‘rdi, adabiyot orqali esa milliy o‘zlikni anglashni targ‘ib qildi. Uning merosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, tarix va adabiyotshunoslik uchun bebaho manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov B. Mahmudxo‘ja Behbudiy va jadidchilik harakati. Toshkent, 2000.
2. Karimov I. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, 2008.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Toshkent, 2011.
4. Rahmonov N. Jadidchilik va